

Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

LIGHTWEIGHT CONCRETE, ITS TYPES AND PROPERTIES

Sevinch Tursunboyeva¹

Diyorjon Axmatov²

Bekzod Tursunov³

Jizzakh Polytechnic Institute

KEYWORDS

Lightweight concrete, polystyrene concrete, aerated concrete, binders, fillers, foam concrete, special additives.

ABSTRACT

This article covers Lightweight concrete, its types and properties. Information about the history of their appearance and use is given. Researchers and students can freely use this article.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14537371**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Student, Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh, Uzbekistan

² Student, Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh, Uzbekistan

³ Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh, Uzbekistan

LEICHTBETON, SEINE ARTEN UND EIGENSCHAFTEN

KALIT SO'ZLAR/
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Leichtbeton,
Polystyrolbeton,
Porenbeton, Bindemittel,
Füllstoffe, Schaumbeton,
spezielle Zusatzstoffe.

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

In diesem Artikel geht es um Leichtbeton, seine Arten und Eigenschaften. Informationen über die Geschichte ihres Auftretens und ihrer Verwendung können von Forschern und Studenten verwendet werden.

Leichtbeton ist Beton mit einer Trockenrohichte von 500-1800 kg/m³. Je nach Zubereitung natürliche (Mas, Pumzobeton, Tufobeton) und künstliche (Agloporitbeton, Blähtonbeton usw.) auf Basis poröser Füllstoffe; große poröse und zellige Typen; Entsprechend seiner Funktion wird es in die Typen Wärmedämmung, Bau- und Bauwärmedämmung unterteilt. Leichtbeton wird hauptsächlich in Absperrvorrichtungen von Gebäuden und Bauwerken verwendet.

Leichtbeton umfasst Porenbeton, Arbalitbeton, Schaumbeton und Polystyrolbeton.

Porenbetonsteine sind eine Art Porenbeton (Lochbeton) und ein moderner Baustoff. Wie Experten beschreiben, sind Porenbetonsteine das Ergebnis der Aushärtung einer Mischung aus Sand, Wasser, Zement und anderen Zusatzstoffen, die als Leichtbeton bezeichnet wird. Porenbetonsteine haben eine Reihe von Vorteilen: Erstens ist die Struktur leichter, zweitens wird das Material nicht durch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen beeinträchtigt, drittens haben Porenbetonsteine eine sehr geringe Wärme, Kälte und Schalldurchlässigkeit.

Es wird manchmal als „Kunststein“ bezeichnet. Er unterscheidet sich von gewöhnlichem Beton dadurch, dass er 1-3 Millimeter große Blasen enthält, wodurch Beton leicht und stark genug ist und einen guten Schutz gegen Hitze und Kälte bietet. Außerdem verbraucht Ton nach vorläufigen Berechnungen fünfmal weniger Erdgas, ist energieeffizient und verbraucht vor allem keinen fruchtbaren Boden, er ist um ein Vielfaches besser als Ziegel. Nehmen wir an, 1 Kubikmeter Ziegel wiegt 1800–2000 Kilogramm, während gleich große Porenbetonsteine nur 500–700 Kilogramm wiegen.

Heute ist die Nachfrage nach der Produktion von Porenbetonsteinen in unserem Land viel höher als das tatsächliche Angebot. Daher ist die Herstellung von Porenbetonsteinen eine vielversprechende Investitionsrichtung.

Porenbetonsteine werden auf zwei verschiedene Arten hergestellt (Autoklav und ohne Autoklav). Porenbetonsteine können nach den Wünschen und Anforderungen des Kunden in unterschiedlichen Höhen und Stärken, rechteckig und U-förmig, mit einer festen Standardlänge (600 oder 625 mm), einer Höhe von 250 mm und einer Stärke von bis zu 250 mm hergestellt werden bis (250-500 mm).

Als Füllmaterial werden Porenbetonsteine mit einer Dicke von 200 bis 500 mm und als Vorhangfassade im Gebäudeinneren Steine mit einer Dicke von 75 bis 150 mm verwendet. Porenbetonsteine werden hauptsächlich in den Marken D400-D800 hergestellt.

Schaumbeton ist ein leichter Block, der durch die Verfestigung einer Mischung aus Zement, Sand, Wasser und Schaum entsteht. Schaum sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des für den Beton notwendigen Sauerstoffs in Form von Zellen in der gesamten Masse und wird mithilfe eines Schaumkonzentrats erzeugt. Der Vorteil von Blöcken besteht darin, dass sie sehr einfach zu sägen, zu härten, zu formen und zu pflücken sind.

Schaumstoffblöcke gelten als sehr leicht und haben eine große Größe, je nach Dichte des 500x300x200 Blocks beträgt sie 18 kg bis 28 kg. 3 Personen können in 10-12 Tagen ein 120 m³ großes Schaumstoffblockhaus bauen. Schaumstoffblöcke werden seit den 1970er Jahren in mehr als 40 Ländern verwendet.

Die Dichte von Schaumbeton zum Füllen von Hohlräumen beträgt 600–1000 kg/m³;

Schaumbetonblöcke für den Bau – 700–800 kg/m³;

Für Wände, Balken, Balkone – 800–1000 kg/m³;

Zur Herstellung von verstärkten und unbewehrten Vorhangfassaden, Wandpaneelen und Böden – 1200–1400 kg/m³.

Das heißt, dieses Produkt kann als Struktur- und Wärmedämmprodukt verwendet werden.

Polystyrolbeton ist eine Art Leichtbeton und ein Verbundwerkstoff, der Portlandzement, Füllstoffe, Polystyrolgranulat, Wasser und Luftporenbildner (SDO) enthält. Dank der Kombination von wärmespeichernden Materialien, bei denen es sich um Polystyrolgranulat und Beton handelt, in einem Produkt war es möglich, die optimale Kombination von Eigenschaften für einen Baustoff zu integrieren: Fäulnisbeständigkeit, Festigkeit, höchste Indikatoren für wärmespeichernde Eigenschaften. Dieser Baustoff ist ein Baustoff, der reich an Indikatoren wie Brandschutz, Schallabsorption und Kältebeständigkeit ist.

Polystyrol wird als Heizung und Füllstoff für Wände, Böden, Fassaden und Dächer in geschlossenen Strukturen von Betonrahmengebäuden und -einheiten verwendet. Polystyrolbeton weist eine gute strukturelle Festigkeit auf. Polystyrol-Betonsteine vereinen die Vorteile von Beton (Festigkeit) und expandiertem Polystyrol (hohe Wärme- und Schallabsorptionseigenschaften). Polystyrolbetonkonstruktionen werden häufig als Wärmeisolator verwendet (Wärmeleitfähigkeit 0,055 - 0,145 W/(m·K)). Polystyrolbeton erfüllt die folgenden Brandschutzanforderungen (gemäß SNiP 21-01-97): Brennbarkeitsgruppe – G1 (leicht brennbar), Brennbarkeitsgruppe – B1 (fast nicht brennbar), Rauchentwicklungsleistungsgruppe – D1 (von D400 bis D600 niedrig). Rauchentwicklungsfähigkeit für Dichte) und D2 (von D200 bis D350 mit durchschnittlicher Rauchentwicklungsfähigkeit für Dichte).

Polystyrolbeton gilt hinsichtlich der Verbraucher- und Betriebseigenschaften dieses

Baustoffs als das beste Produkt. Polystyrol hängt von der Dichte des Polystyrolgranulats und der Zement-Kalk-Mischung während des Betonherstellungsprozesses ab.

Wände aus Polystyrol-Betonblöcken werden mit einem speziellen Kleber (Kleber oder Mischung) verlegt, der den Zementmörtel zwischen den Blöcken ersetzt und dadurch den Kaltluftstrom abwehrt. Aus diesem Material können monolithische Konstruktionen hergestellt werden.

Die Herstellung von Polystyrolbetonprodukten gehört heute zu den in unserer Republik weit verbreiteten Baustoffen.

Eines der größten Unternehmen zur Herstellung von Polystyrolblöcken in unserer Republik ist „NORTEC COMPANY“ – ein sich dynamisch entwickelndes und vielversprechendes Unternehmen, dessen Haupttätigkeit die Herstellung von wärmespeichernden Baustoffen aus Polystyrolbeton für den Bau energiesparender Wohn- und Bürogebäude ist, sowie Industrieanlagen wird ausgegeben. Alle Produkte des Unternehmens werden auf Basis energiesparender Technologien unter Verwendung von Rohstoffen und Materialien europäischer, chinesischer und usbekischer Hersteller hergestellt und sind einer der Hersteller wirksamer Designlösungen für den Wärmeschutz von Gebäuden.

Verweise:

1. Ganiev A., Tursunov B. A., Kurbanov Z. K. Prospects for the use of multiple vermiculitis //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 409-414.

2. Ганиев А. и др. Особо легких бетонов полученных на основе сельского хозяйственных отходов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 492-498.

3. Mahmudov S. M., Aglamov O., Tursunov B. A. WALL FROM BRICKS, AERATED CONCRETE BLOCKS AND THEIR QUALITIES //Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 9. – С. 95-99.

4. Истамов Ю. Б. и др. Г5 ва Г6 қурилиш гипсининг иссиқлик ажралиб чиқиш хоссасини ўрганиш //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 803-809.

5. Istamov Y. B. et al. Pardozbop keramik plitkalarini ishlab chiqarish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 840-846.

6. Tursunov B. KO'P KOMPONENTLI SEMENTLARNING KIMYOVIY TARKIBLARINI O'RGANISH //Samarqand Davlat arxitektura-qurilish instituti "Me'morchilik va qurilish muammolari" ILMIY-TEXNIKA JURNALI. – 2021. – С. 132-133.

7. Axmatov D., Tursunov B. THE ROLE OF PORTLAND CEMENT RAW MATERIALS IN UZBEKISTAN. PORTLAND CEMENT PRODUCTION TECHNOLOGY //Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 33-36.

8. Axmatov D., Tursunov B. USE OF PENETRON IN THE PRODUCTION OF MODERN BUILDING MATERIALS //International Conference On Higher Education Teaching. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 74-77.

9. Ganievich G. A. et al. Determination of Properties of Finishing and Heat Insulation

Materials on External Walls //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 625-628.

10. Tursunov B. A. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЧИҚИНДИЛАРИДАН ОЛИНГАН ЎТА ЕНГИЛ БЕТОНЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ВА ДЕФОРМАТИВ ХОССАЛАРИ //Scienceweb academic papers collection. – 2020.

11. Akramov X., Tursunov B., Mardonova X. Physical-mechanical and deformative properties of lightweight concrete from agricultural waste //American Institute of Physics Conference Series. – 2024. – Т. 3045. – №. 1. – С. 030043.

12. Муртазин Э. Р., Рустамов С. С., Турсунов Б. А. Сейсмостойкость коттеджных поселков //Ученый XXI века. – 2016. – №. 3-1 (16). – С. 15-17.

13. Махмудова, Н. А., & Турсунов, Б. А. (2019). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО. In ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР (pp. 393-395).

14. Akramov X. A. et al. To Produce an Effective Composition of Vermiculite Plita and to Study the Coefficient of Thermal Conductivity //The Peerian Journal. – 2022. – Т. 8. – С. 29-37.

15. Shakirov, S. L. T., Tursunov, B. D. S. B., & Odiljanov, A. Z. (2022). THE STUDY OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT OF ULTRA-LIGHT CONCRETE OBTAINED ON THE BASIS OF LOCAL VERMICULITE. World Bulletin of Social Sciences, 14, 36-39.

16. Tursunov B. A. The usage of composite armature in construction. – 2019.

17. Tursunov B. A. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF COMPOSITE AND STEEL ARMATURE //Строительные материалы, конструкции и технологии XXI века. – 2019. – С. 87-88.

18. Tursunov, B. A., Akramov, X. A., & Ismoilov, D. (2022). Producing of the optimal ingredients of multi-component cements and research of the physical-mechanical properties. Open Access Repository, 8(7), 49-53.

20. Ganiev, A., Tursunov, B. A., & Kurbanov, Z. K. (2022). Prospects for the use of multiple vermiculitis. Science and Education, 3(4), 409-414.